

SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM VITICULTURA

1. Micro-sebe plantada no coração das vinhas em Domaine Muller-Koebler ©Ver de Terre Production 2. Árvores em parcelas de vinha no Domaine de Scamandre ©Ver de Terre Production 3. Linha de árvores de serviço (Sorbus domestica) espaçadas a cada 18 metros dentro da vinha - Domaine de Jean Marc Dreyer ©Ver de Terre Production 4. Árvore espontânea preservada na borda da vinha - Domaine de Jean Marc Dreyer ©Ver de Terre Production

O QUÊ E PORQUÊ

As práticas agroflorestais da vinha combinam duas plantas perenes: árvores e videiras, dentro da mesma parcela, na margem ou no meio da parcela. Os objetivos desses sistemas incluem melhor e sinérgico uso de água e nutrientes, maior diversidade biológica em solos, fauna e flora, e a criação de um microclima favorável: sombra, quebra-ventos, humidade durante ondas de calor e drenagem durante o mau tempo. As árvores são, portanto, capazes de amortecer as flutuações de temperatura causadas pelas mudanças climáticas. Para além destes benefícios ecológicos, as práticas agroflorestais das vinhas permitem a diversificação da produção através da colheita de produtos arbóreos (madeira, energia, frutos ou frutos secos).

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

As árvores nas vinhas (sebes, árvores isoladas, fileiras ou bosques) e a sua disposição na parcela (entre linhas, nas margens das parcelas) são escolhidas com base na sua finalidade: quebra-ventos, refúgio de biodiversidade, produção de frutos ou madeira. Selecionar espécies autóctones adaptadas ao clima da vinha, com folhagem clara. Plantar entre meados de dezembro e final de fevereiro após o preparo do solo (cobertura morta ou trabalhamecânico). As distâncias recomendadas são de pelo menos 3 m de vinhas e 25-30 m entre linhas. Cobertura morta (pelo menos 1 m² por árvore) e proteção forte são essenciais. Podas de formação e acompanhamento ao longo de 3 anos garantem viabilidade e ajustes necessários.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Palavras-chave: Viticultura, vinha, agrofloresta, concorrência, plantação

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Para desenvolver ainda mais os benefícios ecológicos das árvores:

A integração de árvores em parcelas de vinha melhora a utilização de água e nutrientes através de uma melhor infiltração e retenção. Também enriquece os solos através da adição de matéria orgânica (folhas, raízes, estilha de madeira) e estimula a vida microbiana. As raízes profundas das árvores ajudam a reduzir a compactação do solo e melhoram o arejamento.

As árvores aumentam a biodiversidade, recriam corredores ecológicos e limitam os produtos químicos, promovendo interações naturais entre plantas, fauna benéfica e bioagressores. Eles também abordam os desafios climáticos criando um microclima benéfico, regulando a humidade, protegendo contra geadas, reduzindo o stress térmico durante ondas de calor e mitigando os impactos do vento. No entanto, o seu efeito depende da densidade, orientação e espaçamento da plantação. A poda regular evita o sombreamento excessivo, preservando a luz necessária para as videiras e evitando reduções de rendimento.

As interações entre árvores e videiras mostram uma competição limitada pela água, uma vez que as árvores acedem a reservas de águas profundas num raio de 10 metros. No entanto, as 2-3 linhas de videira adjacentes podem experimentar competição de nitrogénio. Práticas como a poda aérea (redução da copa, poda) ou a poda de raízes ajudam a controlar o crescimento das árvores e o consumo de recursos. Embora as árvores compitam pelas águas superficiais, elas proporcionam benefícios compensatórios, atuando como "elevadores hidráulicos" que trazem águas profundas para a superfície, tornando-as disponíveis para as videiras. As árvores também libertam vapor de água na atmosfera e capturam a humidade atmosférica (orvalho ou precipitação), criando um microclima.

Escolher árvores que se alinhem com o ciclo de vida da vinha e cumprir o regulamento da denominação (densidade da videira, requisitos de monocultura) é essencial.

DESTAQUES:

- **Melhoria do solo e da biodiversidade:** As árvores enriquecem os solos das vinhas, promovem a biodiversidade e reduzem os fatores de produção químicos.
- **Adaptação Climática e Microclima:** As árvores criam microclimas benéficos, regulam a água, protegem contra geadas e mitigam ondas de calor.
- **Gestão e Interação:** O planeamento cuidadoso (espécies, podas, trabalho do solo) minimiza a concorrência com as vinhas ,ao mesmo tempo que cumpre as restrições regulamentares.

Sistema agroflorestal dentro do campo num sistema vitícola na Domaine Muller-Koebler ©Ver de Terre Production

ANGELINE ALMEIDA

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.